

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NHOR-AIN A. BANTUAS, MAEd

Associate Professor V

MSU- Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17498346](https://doi.org/10.5281/zenodo.17498346)

Babae Ka Lang

Babae! Babae! Babae!
Limang letra, simpleng salita.
Ano nga ba ang babae sa'yo?
O sa akin mismo na nagtataglay ng titulong,
Babae ako.

Babae ang tawag sa mga katulad ko,
kadalasan ina, ate, anak, asawa mo.
Lahat ng ito ay taglay ng babaeng
isang hamak na ako.

Sa isang babaeng katulad ko,
ano nga ba ang ambag ko sa daigdig na
lalaki ang naghahari sa ibabaw na ito?
Halika't unawain mo
ang isang babaeng katulad ko.

Ako ay isang babae, malamyos at mabini,
may malamig na tinig at himig ang iyong maririnig,
kamay na mapag-alaga sa lahat,
may damdaming mapang-unawa,
pusong walang sawa sa pagmamahal,
sa pamilya man, kaibigan, at sa kapwa.

Sa aking dibdib na malaya,
lahat ay kinakalinga.
Ngunit huwag magpapalinlang
sa aking matahimik at Maria Clarang
katauhan, dahil ang aking damdamin ay
nag-aalab, malakas, at matatag.

Ang bawat tao ay may kahinaan,
taglay ang bukas na kaisipan.
Babae ako at taglay ko
ang kahinahunan at kapayapaan.
Tanging hiling ko lang, suklian ako
ng wagas na pag-ibig at dangal na kinakailangan.

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ako ay isang ina, daloy ng buhay ay aking biyaya.
Ako'y ilaw ng tahanan na nagsisilbing liwanag at
gabay sa pamilyang aking kinikilala.
Mapag-arugang kamay sa mga anak
upang mapalaki ng tama at matatag ang damdamin.
Sa bawat haplos, pangaral man o paglalambing,
ang tanging nais lang ay mabuhay nang mabuti at marangal.
Sa pag-ibig ni inay, pagmamahal
sa iyo'y walang kapantay.

Babae ako, maaaring maging progresibo,
sa personal man o propesyong tinatahak ko.
Siguro, ang tagumpay na kaakibat nito.
Maaari akong maging guro na gagabay sa'yo,
o doktor, inhinyero, o abogado,
dahil babae ako, ako ay maaaring maging ano
at ganito kung gugustuhin ko.
Dahil sa bawat hakbang at karerang nanaisin ko,
taglay ko ang pusong may dedikasyon, sipag,
pag-iingat sa trabaho, at talinong impresibo.

Babae ako, at asawa ako ng lalaking
bukod-tangi sa puso ko.
Nagbibigay payapa sa matigas na damdamin nito,
bumubuo sa kanyang pagkatao,
dahil taglay ko ang katangiang bubuo upang maging
ganap na hari sa kanyang palasyo,
na ang pundasyon ay pag-ibig na binuo ng wagas
at sinubok ng iba't ibang eksaminasyon,
sa pagsasamahang pinatatag ng panahon.

Babae ako, taglay ko ang isang makata.
Gamit ang mga salita, naisusulat
ang mga magagandang tula't kuwento na nagbibigay
diwa at inspirasyon sa susunod na
henerasyong babae rin ang gawa.

Ang babae, sa tahanan man o sa bayang kanyang ginagalawan,
taglay ang iba't ibang anyo ng kababaehang nakikibaka,
upang maipakita ang lakas na tanging siya ang may dala.
Mga responsibilidad na siya lang ang maaaring magresolba,
responsibilidad bilang isang ina, anak, asawa, at amiga;
pati sa karera, hawak-hawak niya.
Ngunit hindi mo kakikitaan ng pagod,
dahil ang laging bungad ay mga ngiting mahinahon.
Dahil babae siya, maliit man o mabigat na sitwasyon,
kanyang hinaharap nang mahinahon.

Ikaw, paano ka naging babae sa ganitong panahon?